

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ОСАГО В РОССИИ

Куприянов Борис Дмитриевич

аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

218859@edu.fa.ru

***Аннотация.** В данной статье анализируются развитие цифровизации и его влияние на клиентов страховых компаний. Потребитель может приобрести страховой полис через интернет, мобильное приложение и другие цифровые каналы связи, выбрать требуемую страховую сумму, набор рисков, а также получить цены сразу нескольких страховых организаций, используя сайты агрегаторы, такие как banks.ru, сравни.ru и т.д.*

***Ключевые слова:** страховой рынок, цифровизация, потребитель, страховой полис.*

IMPACT OF DIGITIZATION ON MTPL IN RUSSIA

Kupriyanov Boris D.,

Postgraduate Student, Financial University Under the Government of the Russian Federation

218859@edu.fa.ru

***Abstract.** This article analyzes the development of digitalization and its impact on clients of insurance companies. A consumer can purchase an insurance policy via the Internet, a mobile application and other digital communication channels, select the required insurance amount, a set of risks, and also get prices from several insurance organizations at once, using aggregator sites such as banks.ru, compare.ru, etc.*

***Keywords:** insurance market, digitalization, consumer, insurance policy.*

RAQAMLI TA'SIRI ROSSİYADA MTPL

Kupriyanov Boris Dmitrievich

aspirant, moliya Hukumat qoshidagi universitet Rossiya Federatsiyasi

218859@edu.fa.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11029191>

***Izoh.** Ushbu maqola raqamlashtirishning rivojlanishi va uning sug'urta kompaniyalari mijozlariga ta'sirini tahlil qiladi. Iste'molchi sug'urta polisini Internet, mobil ilova va boshqa raqamli aloqa kanallari orqali sotib olishi, kerakli sug'urta summasini, xavflar to'plamini tanlashi, shuningdek banks.ru kabi agregator saytlaridan foydalangan holda bir vaqtning o'zida bir nechta sug'urta tashkilotlaridan narxlarni olishi mumkin. , solishtiring.ru va boshqalar.*

***Kalit so'zlar:** sug'urta bozori, raqamlashtirish, iste'molchi, sug'urta polisi.*

RAQAMLI TA'SIRI ROSSİYADA MTPL

На сегодняшний день цифровизации в экономике активно развивается, в том числе на рынке страхования. Цифровые инструменты, такие как искусственный интеллект, Big Data, Blockchain и т.д. упрощают коммуникацию между страховщиком и клиентом. Хорошим примером является обязательное страхование автогражданской ответственности, на текущий момент возможно онлайн оформление, автоматизированная информационная система ОСАГО, где хранятся данные о клиентах, коэффициент бонус малус и информация о дорожно-транспортных происшествиях, а с 2025 года все страховщики будут обязаны урегулировать претензии онлайн [1]. Количество онлайн продаж также растет. Сегодня 23% автовладельцев имеют опыт приобретения электронных полисов ОСАГО. Отсутствие роста

популярности электронных полисов говорит о наличии препятствий, мешающих страхователям шире пользоваться этим каналом доступа к страховым продуктам [2]. Также в 2021 году отменили требование о наличии талона об техосмотре для покупки полиса обязательного страхования.

Рис. 1.1. Динамика взносов по ОСАГО (млрд. руб.)

Источник составлено авторами по [3]

Рынок обязательного страхования автогражданской ответственности (рис. 1.1) также показывает рост, с 2019 по 2022 год рост составил 22%. Прогноз роста на 2023 год составляет 11%, до 306 млрд. рублей. Рост связан с количеством новых автомобилей и фактором, что каждый водитель должен иметь полис ОСАГО. Согласно данным аналитики РСА за 2019 год, количество водителей с полисом авто гражданской ответственности составляет 99%.

Рис. 1.2. Структура страхового рынка по доле премий ОСАГО (млрд. руб.)

Источник составлено авторами по [3]

Из рис. 1.2 видно, что доля премий по ОСАГО, ежегодно растет и остается традиционно на лидирующих позициях. В 2021 снижение доли премий связано с увеличением продаж полисов по страхованию от несчастных случаев, связано это было с пандемией Covid-19 в 2020 году. На активное развитие цифровизации также повлияла пандемия, т.к. часть сотрудников компании перевели на удаленный формат работы, клиентом требовалось онлайн-оформление без посещения офиса. Быстрый и качественный переход сотрудников на удаленный режим работы стал возможен в силу того, что компания в течение долгого времени развивает цифровые проекты – большинство бизнес-процессов адаптировано под цифровой формат [6].

В целом, можно сделать вывод, что цифровизация оказывает значительное влияние на систему обязательного страхования гражданской ответственности ОСАГО в России. Внедрение современных технологий и цифровых решений позволяет улучшить качество обслуживания страхователей, снизить бюрократическую нагрузку и повысить прозрачность процесса заключения договора страхования.

Одним из главных преимуществ цифровизации ОСАГО является возможность онлайн-продажи полисов и оформления страхового случая. Это упрощает жизнь страхователей, позволяет сэкономить время и средства на посещение страховой компании и сократить количество бумажной работы. Также цифровой формат позволяет оперативно информировать страхователей о новых условиях и требованиях, что способствует повышению информированности и осведомленности клиентов.

Внедрение цифровых технологий в процесс рассмотрения и определения размера страхового возмещения также имеет положительный эффект. Автоматическое сбор и анализ данных позволяют быстро и точно определить степень виновности каждой из сторон, а также рассчитать размеры возмещения. Это сокращает сроки рассмотрения дела и повышает справедливость в страховых выплатах.

Список литературы

1. Электронное урегулирование в ОСАГО: порядок информационного обмена. URL: <https://www.cbr.ru/press/event/?id=14106> (Дата обращения: 25.12.2023).
2. Аналитика // Российский союз автостраховщиков. URL: <https://autoins.ru/analitika/> (Дата обращения: 27.12.2023).
3. Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков. URL: https://www.cbr.ru/analytics/insurance/overview_insurers/ (дата обращения 25.10.2023).
4. Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков. URL: https://www.cbr.ru/analytics/insurance/overview_insurers/ (дата обращения 25.10.2023).
5. Страхование. URL: <https://www.cbr.ru/registries/insurance/> (дата обращения 28.10.2023).
6. Огородникова Е. П., Гриднев М. Ф. Рынок страхования в условиях пандемии // Эпоха науки. 2020. №23. С. 120-123.